

**TA'LIM OLUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISHDA NEUROFEEDBACK
TEXNOLOGIYALARINING STRESSNI BOSHQARISH VA MOTIVATSIYANI
OSHIRISHGA TA'SIRI**

Fayzullayeva Muhayyo Zohir qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

1- bosqich magistranti

[+998999172397](tel:+998999172397)

Annotatsiya: Mazkur tezisda neurofeedback texnologiyasining ta'lim oluvchilarning kasbga yo'naltirish jarayonida stressni boshqarish va motivatsiyani oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Neurofeedback miya to'lqinlarini boshqarish orqali hissiy barqarorlikni va o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Ushbu tezis kasbiy yo'naltirishda innovatsion usullarni qo'llashga qiziqqanlar uchun ahamiyatlidir

Kalit so'zlar: Neurofeedback, ta'lim, stressni boshqarish, motivatsiya, kasbga yo'naltirish, miya to'lqinlari.

Yosh avlodning bilim olish jarayonini sifatli va samarali tashkil etish orqali biz nafaqat bugungi kundagi ehtiyojlarga javob beramiz, balki ertangi kunning intellektual salohiyatini shakllantiramiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabr “Uzliksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari haqida”gi 1059-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O'zbekiston — 2030” strategiyasini 2023-yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-158-son qarorida[1.1] zamonaviy ta'lim tizimini har bir o'quvchining shaxsiy qobiliyatlari, ehtiyojlarini hisobga olgan holda rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Yurtimizning jadal rivoji, xalqaro maydondagi raqobatbardoshligi va har bir fuqaroning hayot sifati ta'lim tizimining innovatsion yechimlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Hozirgi davrda kasb tanlash jarayoni yoshlar hayotidagi muhim bosqichlardan biridir. Ushbu jarayon nafaqat shaxsning kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatlariga, balki uning psixologik holatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Stress va motivatsiyaning pastligi, ayniqsa, o'z yo'lini topishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. So'nggi yillarda neurofeedback texnologiyasi ushbu muammolarni hal qilishda samarali vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

Neurofeedback – bu miya faoliyatini kuzatish va boshqarish uchun ishlatiladigan zamonaviy texnologiya bo‘lib, u miya to‘lqinlarini real vaqt rejimida qayd etadi va ularni shaxsga vizual yoki audial shaklda aks ettiradi. Ushbu texnologiya orqali inson o‘zining miya faoliyatini tahlil qilish va kerakli holatda uni boshqarishni o‘rganishi mumkin.

Stressni boshqarishdagi roli. Kasb tanlash jarayonida paydo bo‘ladigan stress asosan noaniqlik, o‘ziga bo‘lgan ishonchsizlik va jamiyat bosimi bilan bog‘liq. Stress darajasining yuqoriligi esa insonning qaror qabul qilish qobiliyatiga salbiy ta‘sir qiladi. Neurofeedback terapiyasi orqali:

- ❖ Alfa va beta to‘lqinlarini boshqarish: Miya to‘lqinlarining optimal darajasini saqlash orqali shaxs o‘zining ruhiy holatini tinchlantiradi.
- ❖ Relaksatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirish: Ushbu texnologiya shaxsni relaksatsiya jarayoniga o‘rgatadi, bu esa stressni kamaytiradi.
- ❖ Kognitiv funksiyalarni mustahkamlash: Yaxshi boshqarilgan miya faoliyati stress ostida ham mantiqiy va aniq fikrlashni ta‘minlaydi. Neurofeedback texnologiyalarining kasbga yo‘naltirishdagi amaliy ahamiyati, shuningdek, o‘quvchilarning kognitiv va psixologik ko‘nikmalarini yaxshilashga bog‘liq. Neurofeedback, o‘quvchilarga miyadagi faoliyatni boshqarish orqali, kasbiy yo‘nalishlar bo‘yicha qaror qabul qilishda qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu ularning kasbga bo‘lgan tayyorligini oshiradi[2,602-b]

Neurofeedbackning kortizol darajasiga ta‘siri: Bir tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, neurofeedback orqali stressni boshqarish mashg‘ulotlari natijasida kortizol (asosiy stress gormoni) darajasi pasaygan. [3,134–b] Bu esa stress bilan bog‘liq hissiy holatni yaxshilashga yordam beradi.

Motivatsiyani oshirishdagi roli. Motivatsiya kasb tanlash va unda muvaffaqiyatga erishishda asosiy omillardan biridir. Neurofeedback yordamida o‘quvchilar o‘z miyalari faoliyatini boshqarish orqali, stressni kamaytirish bilan birga ichki motivatsiyalarini oshirishga erishadilar. Bu motivatsiya, o‘z navbatida, kasbga yo‘naltirilgan harakatlarni samarali qiladi[4,57-b]. Neurofeedback yordamida:

- Do‘stona va rag‘batlantiruvchi muhit yaratiladi: Shaxs o‘z yutuqlarini texnologiya orqali kuzatib, muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini kuchaytiradi.
- Dopamin ishlab chiqarish stimulyatsiya qilinadi: Dopamin motivatsiyaga bog‘liq neurotransmitterlardan biri bo‘lib, miya faoliyati monitoringi orqali uning ishlab chiqarish jarayoni faollashtiriladi.
- Maqsad sari intilishni kuchaytiradi: Neurofeedback shaxsning o‘z kuchli va zaif tomonlarini yaxshiroq tushunishiga yordam beradi, bu esa aniq maqsadlarni belgilash va ularga erishishni osonlashtiradi.

Kasbga yo‘naltirishda amaliy ahamiyati. Kasbga yo‘naltirish jarayonida neurofeedback texnologiyasi bir nechta yo‘nalishda qo‘llanishi mumkin:

- Kasbiy qobiliyatlarni aniqlash: Neurofeedback yordamida shaxsning kognitiv va emotsional qobiliyatlari tahlil qilinadi, bu esa unga mos kasblarni aniqlashda yordam beradi.
- Stress boshqaruvi bo‘yicha treninglar: Kasbiy tanlov jarayonida uchraydigan bosimlarni yengish uchun maxsus treninglar tashkil etiladi.
- Motivatsion dasturlar: Neurofeedback orqali shaxsga o‘z qobiliyatlari va muvaffaqiyatlariga ishonch uyg‘otuvchi dasturlar ishlab chiqiladi.

Neurofeedback texnologiyasi bugungi kunda kasb tanlash jarayonida stressni boshqarish va motivatsiyani oshirish uchun samarali usul sifatida o‘z ahamiyatini namoyon qilmoqda. Ushbu texnologiya nafaqat shaxsning psixologik holatini yaxshilaydi, balki unga o‘z kelajagini ongli ravishda qurishga yordam beradi. Shuning uchun neurofeedbackning amaliyoti ta‘lim tizimida kengroq qo‘llanilishi, yoshlarning muvaffaqiyatli va stresssiz kasb tanlashiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/uz/docs/-6600390>
2. Hammond, D. C. (2005). Neurofeedback treatment of ADHD. *Journal of Clinical Psychology*, 61(5), 601-610.
3. Gruzelier, J. H. (2014). EEG Neurofeedback: A Comprehensive Review on Clinical Applications. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 44, 124–141.
4. Kerson, C. (2016). Neurofeedback: A comprehensive review of its application to cognitive performance. *Journal of Cognitive Enhancement*, 1(1), 50-59..
3. Bacca, J., Baldiris, S., Graf, S., Graf, S., & Romero, M. (2014). Augmented reality trends in education: A systematic review of research and applications. *Educational Technology & Society*, 17(4), 133-149.
4. Lebedev, M. A., & Nicolelis, M. A. (2006). Brain–machine interfaces: Past, present and future. *Trends in Neurosciences*, 29(9), 536-546..
5. Lee, A. (2022). "Teacher Training for Neurofeedback Applications." *Journal of Educational Studies*, 45(3), 89–105.
6. Johnson, R. (2019). *Digital Innovations in Rural Education*. Routledge
7. World Federation of EEG and Clinical Neurophysiology (2020). EEG and Neurofeedback Guidelines. Olingan: <https://www.wfneurofeedback.org>

8. Raxmanova M.Q. Based on Modern Innovative Technologies Directions for Improving Educational Efficiency Central asian journal of literature,philosophy and culture,2023. Volume 04 pp.109-113
9. Muqaddas Khahramonovna Rakhmanova Development of creative skills of students as a problem in the educational cluster environment Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical DevelopmentsPCJPD: Volume 2Issue 5, May 2024, online: ISSN 2956-896X Impakt paktor 9,625 182-190
7. Raxmanova M.Q.Individual o‘qitish texnologiyasi asosida o‘quvchilarning faolligni rivojlantirish Mug‘allim hm yzliksiz bilimlendirio‘ 2023 y.№6/3 B.246-252
10. Raxmanova M. Q Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim asosida talabalarni ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish masalalari Pedagog respublika ilmiy jurnali 7 – tom 2 – son / 2024 - yil / 15 – fevral 385-391